

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 771 - 779
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Medios de Información, Nuevas Tecnologías y Neurocracia. Hacia
una Sociedad Arcadecrática**

*Information Media, New Technologies and Neurocracy. Towards an
Arcadecratic Society*

Juan Guillermo Estay Sepúlveda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7348-5529>
Universidad Adventista de Chile - Chile
Universidad Católica de Temuco - Chile
Universidad de Salamanca - España
jges@usal.es

Juan Mansilla Sepúlveda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8175-7475>
Universidad Católica de Temuco - Chile
jmansilla@uct.cl

Alex Véliz Burgos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1371-9041>
Universidad de Los Lagos - Chile
alex.veliz@ulagos.cl

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6469050>

La democracia se encuentra en la maroma y su devenir dependerá del equilibrio que tenga ante los vaivenes de los tiempos. En el Tercer Milenio aparecen nuevos desafíos en el horizonte y lo que parecía una utopía cada día se acerca más a una realidad distópica que apunta a una humanidad controlada por las máquinas, cuyo último horizonte es emular el cerebro humano. En este artículo se aborda el avance hacia una sociedad arcadecrática basada en el posthumanismo, una era en la que el dominio de la información se hace a través de máquinas que controlan las ideas globales. La ciencia y la técnica deben avanzar, pero deben hacerlo al servicio de todos y todas y no solamente de unos pocos o un individuo que tenga el control. Moscovici, sentenció que no hay control sin controladores. Debemos hacer que esa premisa no se cumpla. Es deber y derecho de la humanidad evitarlo.

Palabras clave: Democracia; Arcadecracia; Neurocracia; Sociedad Abierta; Medios de Información Masivo

Recibido 15-02-2022 – Aceptado 18-04-2022

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Abstract

Democracy is in the doldrums and its future will depend on the balance it has in the face of the ups and downs of the times. Today in the Third Millennium, new challenges appear on the horizon and what seemed like a utopia, every day is closer to a dystopian reality, in terms of a humanity that is already controlled by machines and whose ultimate goal is to emulate the brain. human. Science and technology must advance, but that science and technology must be at the service of everyone and not just a few or an individual who has control. Moscovici ruled that there is no control without controllers. We must ensure that this premise is not fulfilled. It is the duty and right of humanity to avoid it.

Keywords: Democracy; Arcadecracy; Neurocracy; Open Society; Mass Media

I. Introducción

Al imaginarse H. G. Wells una invasión desde otros mundos, específicamente Marte, finaliza su libro con la siguiente sentencia, a saber, “hemos aprendido, ahora, a no considerar ya a nuestro planeta como morada segura e inviolable”.¹ Sin embargo, esa seguridad e inviolabilidad de los seres humanos en el Tercer Milenio, no ha venido desde más allá de nuestras fronteras como planeta, sino desde dentro. Los *Medios de Información Masiva*² - no ocupamos la palabra Comunicación, ya que esto significa una interacción entre más de un ser en plena conciencia de los que traspasan en forma bi/multidireccional- se encuentran cada día más presentes en nuestras vidas. Recientemente Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook, al anunciar el cambio de nombre de la empresa -y limpiar su imagen ante los escándalos producidos por sus plataformas que efectivamente están más preocupadas por hacer dinero que por la salud mental de los usuarios, entre otras cosas- inauguró su nuevo juguete al que llamó *Meta*. Nombre no casual, ya que no es un concepto que significa llegar al final de algo, sino que hace alusión el inicio de ir más allá, controlando a ciertos humanos desde un posicionamiento neuroeconómico, especialmente sus mentes aficionadas al voyerismo digital: verdadero vicio de la posmodernidad. La *arcadecracia* en toda su plenitud, que ni siquiera el mejor y más exitoso escritor de ciencia ficción o director de cine o plataformas streaming se hubiese imaginado.³

En un reciente análisis sobre la vulnerabilidad y los vulnerabilizados, se planteaba que los tiempos actuales se veían como de *incertidumbre*, sin embargo, la historia de la humanidad ha navegado y navega sobre la incertidumbre y la incompletud como advertía Kurt Gödel (considerado el lógico más importante desde Aristóteles), siendo parte intrínseca de ella. Lo paradójico es que esta incertidumbre en los tiempos que nos encontramos -tercer decenio del siglo XXI-, está siendo analizada por algoritmos y psuedo-mesiánicos seres con

¹ WELLS, H. G. (2012). *La guerra de los mundos / La máquina del tiempo*. Ciudad de México: Editorial Porrúa S. A., 144.

² VERA VERA, Héctor A. (2006). Diferencias teóricas y prácticas de la información y de la comunicación. *Revista RE – Presentaciones. Periodismo, Comunicación y Sociedad*, Año 1 vol. 1, 9-36.

³ Lo de streaming es una pequeña ironía dentro del artículo, ya que, al hacer una reflexión sobre los medios de información, no podemos estar ajenos a utilizar palabras que hacen revolcarse en su tumba al Diccionario de la Real Academia Española.

poder adquisitivo que han creado grandes corporaciones y que incluso han sido capaces de desafiar a países, como lo hizo Mark Zuckerberg a Australia y que cumplió al dejarla “incomunicada” con el resto del mundo⁴ hasta que el gobierno y el parlamento del país oceánico tuvo que hacer concesiones a su normativa. Mientras escribimos estas líneas (febrero de 2022) se publica la noticia de que Facebook amenaza con cerrar sus servicios en Europa por las dificultades que le supone la regulación de la protección de datos, el gran negocio de la tecnológica.

En nuestro presente, imágenes distópicas se hacen realidad y de la mano de un neoliberalismo sin respeto por la persona, se ha hecho omnipresente a través de sus hijos, tal cual Ares con Fobos y Deimos

“El capitalismo de vigilancia ha venido a profundizar las brechas, no a disminuirlas, como se pensó en un instante cuando aparecieron las nuevas tecnologías de la información. Y ello lo obtiene totalmente gratuito, al hacerse de la experiencia humana “entendiéndola como una materia prima gratuita que puede traducir en datos de comportamiento”. Los mundos distópicos que aparecen en cuanta película de ciencia ficción y libro existen, pareciera que se va haciendo realidad. Quizás un apagón nos salvaría -quizás-, al estilo de Blade Runner 2049. La democracia también ha jugado en contra de la eliminación de estas brechas y ha sido cómplice de este capitalismo de la vigilancia. Un planeta en donde hasta la maldad es líquida.”⁵

Zuboff nos daba a conocer en un estudio del año 2020, que la multinacional Google había inventado y perfeccionado el capitalismo de vigilancia. A ella la siguieron Facebook y Microsoft y que, en la actualidad, Amazon va por el mismo camino: un ejemplo cotidiano es “Alexa” (asistente virtual desarrollado por Amazon)⁶ La socióloga, académica e investigadora acuña el término “pacto fáustico” del siglo XXI. Ni Lucifer es capaz de tal contrato.⁷ La esclavitud 3.0 como la hemos llamado, es totalmente diferente a la conocida hasta entonces. A ella acudimos libremente⁸ o semilibremente, cuando las nuevas tecnologías le indican a nuestro inconsciente como actuar, jugando con nuestros anhelos

⁴ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2022). Democracia y Medios de Comunicación en línea: Una nueva forma de discurso de odio con la Inteligencia Artificial como telón de fondo. *Revista de Filosofía*, nº 100 vol. 39, 63-77.

⁵ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2022). Democracia e Igualdad: Brechas entre los humanos en el Tercer Milenio. *Revista de Filosofía*, nº 100 vol. 39, 28-37.

⁶ Para la mayoría de las personas, Alexa es para Amazon lo que «Siri» es para Apple: es una voz a la que le puedes preguntar cosas o pedir que realice una serie de tareas. Alexa se ha integrado en muchos de los servicios de Amazon y se puede usar con productos como el Amazon Echo original, Echo Dot, Echo Spot, o Amazon Fire TV. Pero en realidad, ¿qué es exactamente Alexa? Cuando le haces una pregunta, lo que estás haciendo es comunicarte con un servicio basado en la nube. Amazon ha diseñado el servicio de voz de Alexa (AVS) para imitar conversaciones reales, pero en realidad estás usando comandos de voz intuitivos para que este servicio realice tareas específicas. La palabra Alexa es simplemente la «palabra de alerta», que despierta al servicio para que comience a escuchar tu voz (<https://es.digitaltrends.com/inteligente/que-es-alexa/>).

⁷ ZUBOFF, Shoshana. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder*. Barcelona: Paidós.

⁸ VILLANUEVA, Darío. (2021). *Morderse la lengua. Corrección política y posverdad*. Barcelona: Editorial Planeta S. A.

que vamos dejando como huellas en cada navegación en la red⁹. Vidal nos refregaba en nuestras caras que lo que creemos nosotros que estamos haciendo por nuestra propia voluntad “es simplemente la “pantalla” de algo que pasa en el servidor remoto de alguien”.¹⁰ El fundamentalismo e integrismo de las nuevas tecnologías y sus mesiánicos dueños en busca de la fuente de la juventud para burlar incluso la muerte, no tendrán miramientos en rasgar vestiduras para defender lo indefendible bajo la premisa de la libertad.

“El gran problema del siglo XXI es el fundamentalismo en todas sus expresiones. Y la democracia no escapa tampoco a ello. Los *Discursos de Odio* y los *Negacionismos* están nuevamente ingresando por la puerta ancha de la Democracia, amparándose en la Libertad de Opinión y Expresión. Los nuevos dictadores y tiranos se ocultan en el mundo actual tras una pantalla o un bots y quedo comprobado con el asalto a la última república bananera sumada al listado, este seis de enero de 2021. La libertad de expresión y opinión no puede ser un argumento para vulnerabilizar a una persona o grupo o colectivo de personas”¹¹.

El peligro hacia una sociedad -en espejismo- abierta, pero que en realidad es cada vez más hermética y cerrada, no nos puede dejar indiferentes. La democracia, imperfecta como sistema, debe luchar incluso contra la propia democracia para que no vaya a caer en los tentáculos de la tiranía de una mayoría o de una minoría. No se trata de tener un discurso desde la periferia o hacerse del slogan tan mañoseado de “resentidos”, sino más bien, de hacer entender que la libertad -sagrada por naturaleza y que hay que defender a ultranza-, no puede ser excusa para la manipulación de unos pocos en nombre de unos muchos.

Desarrollo

La Democracia está dando paso a nuevas formas híbridas de su ethos. Hemos hablado de neurocracia¹², arcadecracia¹³, policitación¹⁴ y neoliberalicidio¹⁵ y todas ellas bajo la égida del mundo occidental y específicamente desde el norte hacia el mismo norte y hacia el sur y las periferias, eufemísticamente llamados países en desarrollo o en vías de desarrollo, cuando realmente son subdesarrollados. No confundamos crecimiento con desarrollo, como

⁹ LEIJONHUFVUD, Joas y CARLSSON, Sven. (2021). *Spotify. Como una startup sueca ganó la batalla por el dominio del audio a Apple, Google y Amazon*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.

¹⁰ VIDAL, Marc. (2019). *La era de la humanidad. Hacia la quinta revolución industrial. Los cambios, disrupciones e innovaciones que viviremos los próximos años y cómo afectarán a todos los negocios y a nuestras vidas*. Santiago: Editorial Planeta S.A.,105.

¹¹ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2021). Vulnerabilidad y vulnerabilizados. una reflexión para la construcción de democracias y el multiculturalismo del tercer milenio. *Revista de Filosofía*, n° 99 vol. 3, 129.

¹² ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; MANCINA-CHÁVEZ, Rosalba; VÉLIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “Neurocracia: la Democracia del Tercer Milenio”. *Cuestiones Políticas*. vol. 39 n° 68, 896-913.

¹³ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan & LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2021). “La democracia anacrónica debe mirar los microcosmos. Democracias versus Arcadecracias”. *Revista Notas Históricas y Geográficas* num 28, 93-107.

¹⁴ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2022). Democracia e Igualdad... Íbid.

¹⁵ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; BARRIENTOS-BÁEZ, Almudena; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; VELIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “En torno al neoliberalismo: la Democracia amenaza”. *Revista Notas Históricas y Geográficas*. n° 26, 208-240.

lo hace un país de Sudamérica entre la Cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico. Un racismo y una estigmatización que lo vemos en las propias nuevas tecnologías al hacernos creer que se mueven por Inteligencia Artificial, cuando en el fondo, es el cruce de datos y secuencias lógicas para dar una respuesta. No es Inteligencia Artificial, es algoritmo y ya es tiempo de no seguir llamando a algo lo que no es. La inteligencia es algo propio del ser humano con todas sus diversidades -bienvenidas sean- y sus sentires. La diversidad y la disidencia son claves para el respeto y la construcción de una humanidad... humana.

En ello, Pereira ante el ejemplo de Inteligencia Artificial, entrega una reflexión profunda que no es tomada en varios estudios del caso cuando se trata de seres humanos, a saber, el stress y fatiga mental¹⁶, por nombrar otros procesos propios de un ser humano y no de una máquina. Coloca el autor el ejemplo de Kasparov versus Deep Blue, que para muchos fue un triunfo de la *Inteligencia* de la Máquina ante la Inteligencia del Humano. Eran secuencias lógicas antes que jugadas ilógicas, la máquina no sabía responder, a pesar de tener todo el historial del maestro azerbaiyano. La inteligencia artificial, no falsa inteligencia.

Lo mismo en materia económica-financista, lo vemos, por ejemplo, en las cadenas de información periodística. Es verdad, que la información llegará en forma abundante de recolección al ingresar ciertos algoritmos, pero a la vez, una información no analizada y que trae consigo un detrimento de la población profesional y no profesional que le dan vida al medio periodístico

En este contexto de cambio, Cid (2017) y Oremus (2014) afirman que si bien esta tecnología puede ser una excusa para suplir a redactores y originar una crisis de desempleo, en un momento en el que la profesión comienza a respirar después de una profunda crisis económica (APM, 2018), la causa no habría que buscarla en los sistemas de escritura automática, sino en un modelo de negocio sacudido por el trasvase de lectores y anunciantes de lo impreso a lo digital. Whittaker (2018) critica que el creciente peso de la tecnología en los negocios informativos ha incrementado el valor de las decisiones comerciales en detrimento de las cuestiones periodísticas.¹⁷

Con ello, no podemos caer en una *caza de brujas (y brujos) cibernética*. Tampoco caer en la simplicidad de convertirse tecnófobo o tecnófilo¹⁸. La Inteligencia Artificial ha dado pasos gigantes en materia, por ejemplo, de la medicina. Millones de personas alrededor del globo han podido beneficiarse con ella y se ha salvado algunas vidas, pero ha matado a otras. ¿Ese es un logro digno de aplauso? El problema viene cuando esas técnicas no se encuentran al servicio de la mayoría de la población que vive en pobreza y extrema pobreza.

¹⁶ PEREIRA, Wilmer. (2017). Desafíos de la Inteligencia Artificial Bioinspirada Algoritmos Genéticos, Rev. Tekhné vol. 20 n° 2, 104-129.

¹⁷ UFARTE RUIZ, María José y MANFREDI SÁNCHEZ, Juan Luis. (2019). Algoritmos y bots aplicados al periodismo. El caso de Narrativa Inteligencia Artificial: estructura, producción y calidad informativa, *Doxa Comunicación*, n° 29, 215.

¹⁸ MARTORELL CAMPOS, Francisco y ALONSO PUELLES, Andoni. (2019). Asistidos por el soberano electrónico. Utópías y distopías de la inteligencia artificial, *Dilemata* Año 11 n° 30, 111-127.

Sin embargo, no significa que dejemos de estar alertas. Durante las últimas décadas -y en forma *apresurada* como nunca antes visto en la historia humana- las Nuevas Tecnologías están llevando, a la creación de un extremismo cibernético o el neoludismo que puede ir *in crescendo*, especialmente en quienes se sientan desplazados por las máquinas y lo cibernético. Ello sería peligroso para la democracia y una paradoja más en la discusión del ser humano. No hay contradicción en lo investigado hasta ahora y la crítica a la Inteligencia Artificial, es lo que las máquinas no tienen: la paradoja. Martorell Campos y Alonso Puelles, citan a Robert Jastrow y su visión posthumanista, en donde sintetizan su pensamiento con respecto a las máquinas, “como inteligentes, pero comparadas con las futuras apenas balbucean. Su CI será tan portentoso que a su lado pareceremos insectos”.¹⁹

Al hacer sentir a la población que nos encontramos en un Gran Juego, donde el Gran Hermano quedó ya empequeñecido y 1984 paso a ser un Manual de Principiantes, es caldo de cultivo para ciertos intereses de personas en forma individual o arropadas en grandes corporaciones que entregan a una audiencia lo que desean ver y *lo que quiero* que desean que vean, creyendo que es una decisión autónoma y libre.²⁰ Ejemplo de ello lo tenemos en la manipulación que hizo y sigue haciendo el expresidente estadounidense y exitoso empresario Donald Trump a través de las mismas herramientas que luego lo censuraron, en un claro cinismo ante una avalancha de críticas y poder que caería sobre sus cabezas y al hacer cumplir el aforismo de que *la Revolución acaba devorando a sus hijos*.

Salas Abad nos da a conocer que, en la campaña presidencial de 2016 en los Estados Unidos, las noticias falsas bordearon los nueve millones de visitas en comparación con las noticias verdaderas, que alcanzaron un aproximado de siete millones y fracción.²¹ Carlo Collodi quedaría aterrizado al saber que en la campaña de ese año, el aspirante y futuro presidente obtuvo “calificación máxima en la escala de deshonestidad –cuatro “Pinochos”– al observar que el 64 % de sus declaraciones (59 de las 92 registradas hasta cinco días antes de finalizar la campaña) eran totalmente falsas”.²² Arbuét y Osuna lo refrendan al darnos a conocer que “el 70% de las declaraciones del candidato republicano estadounidense en campaña eran “falsas”, “bastante falsas” o “grandes mentiras”, según un estudio realizado por Politifact.”²³ Esteinou argumentaba hace ya diez años (2012) que los medios de información y las nuevas tecnologías a través de sus compañías y plataformas globales,

¹⁹ MARTORELL CAMPOS, Francisco y ALONSO PUELLES, Andoni. (2019). *Íbid.*, 113.

²⁰ ARBELÁEZ-CAMPILLO, Diego Felipe; VILLASMIL ESPINOZA, Jorge Jesús; ROJAS-BAHAMÓN, Magda Julissa y PARRA CONTRERAS, Reyber Antonio. (2021). Reflexiones filosóficas sobre el juego del Calamar - Squid Game- serie de Netflix. *Revista de Filosofía*, n° 99 vol. 3, 304-315. Claro y demoledor estudio sobre una serie que cautivo a millones en todo el mundo y que estaba irónicamente entregando una “despertar” y una “burla” a los televidentes, al entregar, en palabras de los autores y la autora, cinco temas axiales, a saber, Crisis migratoria y explotación laboral; Endeudamiento social; Competencia desmedida y afán por el dinero rápido; Dialéctica desconfianza y confianza intersubjetiva y Crisis de la economía de mercado.

²¹ SALAS ABAD, Carlos. (2019). “La primera Fake news de la historia”. *Historia y Comunicación Social*. vol. 24 n° 2, 411-431.

²² PÉREZ-CURIEL, Concha y LIMÓN NAHARRO. (2019). Influencers de la Política. Estudio de la marca personal de Donald Trump en Twitter y efectos en medios y usuarios. *Communication & Society*, vol. 32 n° 1, 58.

²³ ARBUET OSUNA, Camila y CÁCERES SOFORZA, Sofía. (2020). ¿Microfascismos? Sexualidades, fake news y nuevas derechas (Trump-Bolsonaro) *Revista Sociedad* n° 39, 121.

habían superado la autoridad de lo que conocemos como Estado Convencional o tradicional diríamos nosotros, autodefiniéndose como poder autocrático y sin ningún control. Los medios, agrega Esteinou, ya no son medios, sino que, fines.²⁴

El *Homo Videns 2.0* (parafraseando a Sartori²⁵) es un ser nuevo que llegó a esta era para -lamentablemente, a nuestro entender- quedarse. En palabras de Sadín, nos hallamos en la silicolonización del mundo.²⁶ *Bots, trolls y botnets* nos inundan en nuestros quehaceres, y bastantes veces no sabemos si quien nos contesta al otro lado de una línea telefónica o una pantalla es una máquina o un ser humano, igualmente si estamos discutiendo un comentario ante una noticia con otro ser humano o con una máquina. El antídoto siempre ha sido la lectura y la confrontación de ideas. La lectura crítica es un eslabón crucial en la cadena del conocimiento. Sin embargo, en un futuro donde la hiperhistoria pareciera cabalgar a sus anchas “caracterizada por el dominio de lo digital y la dependencia tecnológica en la que se sumerge la sociedad y son parte de nuestra existencia”²⁷. La desinformación se está apoderando de la agenda socio-cultural y las plataformas digitales no son un medio, ni un canal, son un fin. ¿Paradójico? Sí.

La cita anterior, continúa con algo clave que hace la transversalidad en cuento a dominio por parte del Estado. El autor y las autoras citan los libros de Orwell y Bradbury, a saber, *1984* y *Fahrenheit*. En ambos relatos se representa el poder censor del Estado, siendo

“proclives a un alto nivel de censura y además promueven una política de Estado basada en la desinformación orientadas a establecer un dominio total, aunque en la novela no se percibieron los intereses privados predominantes en la actualidad. Si bien, en el siglo XXI la libertad de opinión y de información son derechos protegidos por la legislación y los ciudadanos conocen y hacen uso de estos derechos, es importante mencionar que con la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se ha incrementado el acceso a la información, pero también se incrementó la información de baja calidad y errónea, al colocar en la misma posición a las noticias reales y a las noticias falsas”.²⁸

La famosa sociedad de la información que vaticinaban los escritos futuristas de Alvin Tofler en los años setenta hacía pensar en el poder del conocimiento como un avance en la democracia por la configuración de una ciudadanía informada y -como consecuencia- crítica. Lo cierto es que el dominio del conocimiento es un concepto económico, más que democrático, las empresas más poderosas a nivel global se dedican a la comercialización de

²⁴ ESTEINOU MADRID, J. (2012). “Los medios electrónicos de difusión masiva y la crisis de la cultura en México”. *Argumentos*, n° 68, 121-157.

²⁵ SARTORI, Giovanni. (1998). *Homo videns*. Buenos Aires: Aguilar.

²⁶ SADIN, Éric. (2018). *La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital*. Buenos Aires: Caja Negra.

²⁷ ESTRADA-CUZCANO, Alonso; ALFARO-MENDIVES, Karen y SAAVEDRA-VÁSQUEZ, Valeria. (2020). Disinformation y Misinformation, Posverdad y Fake News: precisiones conceptuales, diferencias, similitudes y yuxtaposiciones, *Investigaciones Bibliotecológicas*, núm. 42, 95.

²⁸ ESTRADA-CUZCANO, Alonso; ALFARO-MENDIVES, Karen y SAAVEDRA-VÁSQUEZ, Valeria. (2020). *Íbid.*, 95.

datos a través de algoritmos²⁹. Los sistemas políticos se vuelven obsoletos ante este avance, las leyes nacionales no se adaptan a las dinámicas del negocio global. Es la era de un nuevo poder invisible que convierte a la ciudadanía en indefensa porque no sabe que vive bajo ese dominio.

Hoy, no solamente es el Estado el que quiere dominar hasta los pensamientos de las personas, sino que, como lo hemos venido presentando en este escrito, los privados y sus empresas o corporaciones, en palabras estadounidenses. Valdivia Jiménez, nos reflexiona en torno al aspecto ético y jurídico de la Inteligencia Artificial, a saber, “a nadie se le escapa, además, que estos efectos sobre la accesibilidad de la tecnología puedan desembocar en la formación de unas élites computacionales que puedan autorregularse mediante conductas colusorias. La expectativa de un mercado absolutamente abierto rechina con las prácticas que las principales empresas tecnológicas han querido, especialmente para controlar sus cuotas de negocio”.³⁰ La finalidad es el afán de lucro, pero dentro de este simplista concepto se encierran grandes problemáticas del siglo XXI como es la desinformación, el surgimiento y el triunfo de populismos varios y las reacciones ante el avance de la ciencia.

Conclusiones

El avance de las tecnologías ha supuesto beneficios incuestionables para el desarrollo humano a lo largo de la historia, no se trata de estar en contra o a favor de la tecnología sino de adoptar una postura crítica ante el uso que hacemos los humanos de las máquinas. El devenir de la democracia depende del equilibrio entre el avance de las tecnologías y el desarrollo sostenible y justo de la humanidad. El reto al que se enfrentan las ciencias sociales es la comprensión del papel que jugamos en este nuevo tablero que nos dibujan las grandes tecnológicas como entes todopoderosos que se imponen por encima de los estados nación.

La nueva censura es el exceso de información, la confusión por exceso de titulares que circulan a través de distintos canales. En ese sentido, las plataformas tecnológicas no son un medio ni un canal, se convierten en partes interesadas en los procesos informativos, así se configura la arcadecracia.

Para quienes manejan la información a través de las tecnologías, es mejor contar con usuarios que sean consumidores pasivos de los productos que se ofrecen a través de la red. Un usuario pasivo es el que consume información, la réplica o multiplica, opina, pero en escasos momentos verifica la fuente de la información. Para qué y cómo se utiliza la información que producen y cuál es el nivel de protección de su identidad. En este sentido se debería promover la consciencia comunitaria para que las personas logren darse cuenta de cómo funciona en términos generales la información circulante. Esto no significa que las

²⁹ MANCINAS-CHÁVEZ, Rosalba; RUIZ-ALBA, Noelia y MARTÍN-JIMÉNEZ, Cristina. (2019). Comunicación y estructura invisible de poder: fondos de inversión en el accionariado de las empresas mediáticas. *Profesional De La Información*, vol. 28 n° 6. <https://doi.org/10.3145/epi.2019.nov.01>.

³⁰ VALDIVIA JIMÉNEZ, Ramón Darío. (2020). Ética e inteligencia artificial. Una discusión jurídica, *Ius et Scientia*, vol. 6 n° 2, 123-124.

tecnologías sólo tienen un lado negativo. La actual pandemia ha mostrado el lado positivo para permitir los procesos y el contacto social³¹

En este sentido, se requieren seres humanos conscientes del poder de las tecnologías, especialmente las tecnologías usadas para identificar y predecir comportamientos a través de un like, de la entrega de información en la compra en un supermercado, cuando buscamos música *on line* o realizamos una lectura en una red social por entregar algunos ejemplos cotidianos de conductas que realizan millones de personas en fracciones de segundos. Probablemente el acento en que este ser humano sea consciente de esta construcción permanente de perfiles, comportamientos, estilos de vida, puede permitir que se logren tomar decisiones que un mayor nivel claridad que somos monitoreados constantemente. Sin embargo, este no debe ser un proceso solitario, más bien debe ser un proceso comunitario, social³² donde las comunidades comiencen a alfabetizar a las personas y poner alerta respecto de los riesgos y beneficios del modelo y cómo afecta a nuestras libertades y finalmente a nuestras democracias es un proceso complejo que debe ser enfrentado multidimensionalmente como uno de los nuevos desafíos del bienestar humano³³.

³¹ DÖRNER PARIS, Anita (2021). Seguir Comunicándonos en tiempos de Pandemia. *Salud y Bienestar Colectivo*, 5(1), 1-4. Recuperado a partir de <https://revistasaludybienestarcolectivo.com/index.php/resbic/article/view/116>

³² VELIZ-BURGOS, Alex y DORNER-PARIS, Anita. (2020). Lo individual versus lo comunitario en tiempos de crisis sanitaria. *Propós. represent.* [online]. 2020, vol.8, n. spe, e502. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8nspe1.502>.

³³ VELIZ-BURGOS, Alex. (2020). Salud y bienestar: un campo multidisciplinario. *Revista 100-Cs*, 6(2), 15-20

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org